

Встроенное обучение как стратегия развития нормальных и «особенных» дошкольников в США

Моргачёва Елена Николаевна, доктор педагогических наук
Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье раскрывается содержание стратегии «встроенного обучения», направленной на развитие детей дошкольного возраста. Возможность ее использования в работе как с нормальными, так и с «особенными детьми» дома и в условиях организованного обучения значительно усиливает ее эффективность.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, раннее вмешательство, встроенное обучение, дошкольное специальное образование.

Совершенствование законодательства в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья (в частности, поправки к закону «Об образовании всех детей-инвалидов» (PL-94-142, 1975) обусловило значительные изменения в подходах к их обучению.

В отношении детей раннего и дошкольного возраста приоритетным направлением работы становится «раннее вмешательство» – программа диагностики, коррекции и профилактики различных проблем в развитии ребенка от рождения до трех лет. Считается, что раннее вмешательство является залогом успешного обучения в школе, активного участия в жизни окружающего сообщества и в семье.

Кроме этого, большое внимание уделяется специальному образованию дошкольников. Еще в 2014 г. департамент раннего детства США выпустил набор рекомендаций по раннему вмешательству и детскому специальному образованию. Особо подчеркивались значимость образовательных стратегий, направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей «особенных детей» (и их родителей).

Одной из них является «встроенное обучение». Встроенное обучение – это достаточно новая стратегия, которая зарекомендовала себя в процессе обучения и воспитания как нормальных, так и «особенных» детей.

Суть заключается в том, чтобы встроить возможности обучения в различные виды деятельности, которые интересны ребенку, или в его режим дня. Если стратегия реализуется в семье, то обучение включается в распорядок дня или в игру малыша. Если стратегия осуществляется в условиях организованного обучения (дошкольная образовательная организация), то обучение проводится на всех режимных моментах и на занятиях.

При этом педагог или родитель, исходя из особенностей и возможностей ребенка, отбирает навыки (или поведение), которыми ребенок (желательно) должен овладеть, а также приемы, с помощью которых этого можно сделать.

Если это касается ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то задачи встроенного обучения зависят от текущего поведения ребенка и его способностей в различных областях жизненных навыков; от позиции семьи относительно того, чему ребенку нужно научиться. Учитываются также мнения специалистов. Все это отражается в специальном документе – семейном индивидуальном плане специального образования.

Преимущества встроенного обучения состоят в том, что эта стратегия:

- помогает удовлетворить образовательные потребности детей, не меняя распорядка дня и привычные для них виды деятельности;
- предоставляет возможность включать важные навыки в значимые для детей контексты;
- максимизирует мотивацию детей, следуя их интересам;
- способствует формированию, обобщению и сохранению различных навыков;
- эффективна при обучении новым навыкам, а также для повышения вовлеченности, участия, независимости и самостоятельности ребенка.

В условиях организованного обучения (воспитания), педагоги могут помочь детям освоить новые виды поведения на занятиях в течение дня.

Разработчики стратегии предлагают следующие рекомендации для педагогов и родителей:

1. Определите поведение и навыки, которыми ребенок должен овладеть, чтобы активно участвовать в повседневных занятиях.
2. Понаблюдайте за ребенком в различных условиях, чтобы определить, какое поведение было бы полезным и важным для того, чтобы вовлечь его в определенную деятельность. Выберите целевое поведение, основанное на текущих возможностях ребенка.
3. Изучите расписание занятий малыша, чтобы определить мероприятия и режимные моменты, их смену – все то, что дает возможность ребенку использовать целевое поведение. Выберите время, дневные и обучающие мероприятия, где нужное поведение будет реализовано как естественная часть участия ребенка. Встройте возможности обучения в различные виды деятельности и распорядки, которые интересны ребенку.
4. Создайте необходимые условия для ребенка и подготовьте его к целевому поведению. Например, чтобы поощрить ребенка использовать жест и вокализацию для запроса предмета, выберите интересующие его игрушки и поставьте их вне досягаемости. Или спросите (если ребенок говорит) – что ты хочешь?
5. Оказывайте помощь ребенку. Дайте ему достаточно времени для выполнения различных заданий, и оказывайте помощь, и по мере необходимости постепенно снижайте её для выполнения навыков целевого поведения и его закрепления.

6. Поощряйте ребенка. Предоставьте ему доступ к игрушкам или к интересующим его материалам, оказывайте помощь в достижении желаемого действия (или участия в нем). Дайте возможность использовать целевое поведение в различных занятиях в течение дня.

Встроенное обучение предполагает также активное участие и взаимодействие со сверстниками во время пребывания ребенка в группе. Дети учатся взаимодействовать в коллективе и подчиняться правилам. Важно, чтобы ребенок мог выразить просьбу

(словом или жестом), учился соблюдать очередность в действиях и т.д.

Таким образом, встроенное обучение является стратегией, которая является достаточно эффективной как для нормальных, так и для «особенных» детей. Она учитывает особенности и возможности дошкольников и способствует их общему развитию. Активное участие родителей также является очень важным положительным фактором.

Литература:

1. Cople, C., Bredecamp, S. Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. Washington, DC:NAEYC, 2009.
2. Rakap, S, Parlak-Rakap, Effectiveness of embedded instruction in early childhood special education: a literature review. European Early Childhood Education Research Journal. 2011- 19(1), pp 79-96
3. Thurlow, M. Instructional and assessment accommodations in the 21 century// The sage handbook of special education. Thousand Oaks, Ca: Sage. 2014. PP. 597-631